

УДК 342.721:347.1

Кенева Олександра Олександрівна –

студентка,

Інституту прокуратури та кримінальної юстиції
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого

Oleksandra O. Keneva –

student of the

Institute of Public Prosecutor and Criminal Justice,
Yaroslav Mydryi National Law University
(77 Pushkinska St., Kharkiv, 61024, Ukraine)

Пащенко Анна Сергіївна –

студентка,

Інституту прокуратури та кримінальної юстиції
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого

Anna S. Pashchenko –

student of the

Institute of Public Prosecutor and Criminal Justice,
Yaroslav Mydryi National Law University
(77 Pushkinska St., Kharkiv, 61024, Ukraine)

Щодо особливостей правового регулювання прав сіамських близнюків

В статті розглянуті особливості правового регулювання прав сіамських близнюків. Проаналізовано судову практику України щодо можливості реалізації сіамськими близнюками своїх прав, свобод та законних інтересів в нашій державі. Акцентовано увагу на відсутності будь-яких досліджень щодо реального стану забезпеченості прав сіамських близнюків в Україні, враховуючи особливості їх правосуб'єктності. В ході дослідження виділено дві групи сіамських близнюків. Встановлено, що правосуб'єктність сіамських близнят різнитиметься з огляду на їхні фізіологічні особливості.

Ключові слова: сіамські близнюки, поєднані близнюки, зрощені близнята, правове регулювання, правосуб'єктність сіамських близнюків.

В статье рассмотрены особенности правового регулирования прав сиамских близнецов. Проанализированы судебную практику Украины о возможности реализации сиамскими близнецами своих прав, свобод и законных интересов в нашем государстве. Акцентировано внимание на отсутствии каких-либо исследований относительно реального состояния обеспеченности прав сиамских близнецов в Украине, учитывая особенности их правосубъектности. В ходе исследования выделены две группы сиамских близнецов. Установлено, что правосубъектность сиамских близнецов отличаются учитывая их физиологические особенности.

Ключевые слова: сиамские близнецы, сросшиеся близнецы, сросшиеся близнецы, правовое регулирование, правосубъектность сиамских близнецов

O.O. Keneva, A.S. Pashchenko On the Peculiarities of Legal Regulation of the Rights of the Siamese Twins

The article deals with the peculiarities of the legal regulation of the rights of Siamese twins and highlights the state of scientific research of the outlined issues. The genesis of the name "Siamese twins" was investigated, and the number of their births in Ukraine was determined. From the point of view of the legal capacity of Siamese twins, there are many problematic questions: whether the legal status of such twins is the same, if they are separated, and the status of those who are not separated. The peculiarities of the legislative regulation of this

category in our country are determined, in particular, it is established that the twin relatives belong to multiple pregnancy, and therefore they are issued two certificates, according to the number of births, despite the specifics. The jurisprudence of Ukraine on the possibility of exercising by Siamese twins their rights, freedoms and legitimate interests in our country is analyzed. The case law of the United Kingdom has been studied on the peculiarities of the legal regulation of the rights, freedoms and legitimate interests of twins, and its development has been shown to be rather slow. In particular, it was determined that the first case in this country was considered on the claim of doctors, and decided on the intuitive judgment that the condition of the Siamese twin is a disease and separation would be considered a method of treatment if such treatment would give at least one of the twins a chance at life, even without parental consent. Attention is drawn to the lack of any research into the real status of the rights of Siamese twins in Ukraine, taking into account the particularities of their legal personality. It is established that there are no scientific searches in the domestic territories, and there are practically no such researches by foreign scientists. According to the results of this study, two groups of Siamese twins were identified. The first group is the Siamese twins, who were separated as a result of surgery. The second is those who have not been separated, for various reasons, and live life as a whole. Due to their physiological characteristics, the legal personality of Siamese twins will vary. Given the rarity of this legal phenomenon, there is an urgent need for further in-depth research on the outlined issues.

Keywords: Siamese twins, combined twins, fused twins, regulation, legal personality of Siamese twins.

Постановка проблеми. Проблематика правової природи таких суб'єктів права, як сіамські близнята, зокрема питання їхньої правоздатності, залишається юридично недослідженою. Наукові пошуки на вітчизняних теренах в правовому руслі відсутні, таких досліджень практично не проводили і зарубіжні науковці. Разом з тим, проблем в аспекті правоздатності сіамських близнят може виникати безліч, зокрема: чи однаковий правовий статус таких близнят, якщо вони розділені, і статус тих, які нерозділені, і в одному тілі. Чи можна говорити про два самостійні суб'єкти права, чи суб'єкт все ж таки залишиться одним? Судова практика з окресленої проблематики в зарубіжних країнах розвивається дуже повільно, в той же час в Україні вона взагалі відсутня.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед юристів в Україні вивченням даної проблематики займалася кандидат юридичних наук доцент та завідувач кафедри медичного права ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького - І.Я. Сенюта. Серед філософів – Ніл Маккормік та ін. В Україні найбільшу зацікавленість до окресленої проблематики виявляють журналісти.

Невирішенні раніше проблеми. Аналізуючи спеціальну літературу з впевненістю можна стверджувати, що проблема правового регулювання прав сіамських близнюків залишається фактично нерозглянутою, тому

площина для нинішніх та подальших досліджень чимала. Зокрема, сьогодні залишається недослідженим реальний стан забезпеченості прав сіамських близнюків в Україні, враховуючи особливості їх правосуб'єктності, судова практика щодо реалізації даною категорією осіб їхніх прав, та багато інших надзвичайно важливих та неоднозначних питань.

Метою даної статті є дослідження особливостей правового регулювання прав сіамських близнят, а також спроба здійснити аналіз української та європейської судової практики стосовно реалізації своїх прав, свобод та законних інтересів сіамськими близнюками.

Виклад основного матеріалу. У словнику Української мови під сіамськими близнятами пропонується розуміти близнят, які народжуються зрощеними. Вперше були засвідчені в Сіамі (тепер Таїланді) в середині XIX століття [1].

В Ілюстрованому медичному словнику Дорланда під сіамськими близнятами (зрощеними близнятами) розуміються монозиготні близнята, які варіюють від двох добре розвинених особин, з'єднаних поверхневим сполученням різного ступеня, як правило, у фронтальній, поперечній або сагітальній площинах, до таких, в яких тільки невелика частина тіла подвоєна або один невеликий і недосконало розвинений плід-паразит приєднаний до набагато більшого за розміром і повніше розвиненого близнюка [6, с. 146].

Отже, під сіамськими (або як їх ще називають – поєднані, зрощені) розуміють однойцевих близнюків, яким не вдалося повністю розділитися, під час ембріонального періоду розвитку. У них обов'язково загальна якась частина тіла або декілька внутрішніх органів.

В Україні відомі три випадки народження сіамських близнюків. Вперше це сталося в 2002 році в місті Кропивницькому. Породілля народила дві дівчинки зі зрощеною грудною клітиною. Дівчата прожили всього два тижні. Другий випадок народження сіамських близнят стався в Краматорську. 41-річна жителька села Комишуваха також народила двічаток зі зрощеними грудними клітками. У кожної дитини були окремо по дві руки і по дві ноги, голови, окремі кишечники, нирки, але - одна на двох печінка. Третій випадок стався зовсім нещодавно, у вересні 2019 року у Чернівцях. Жінка народила вперше дівчаток – поєднаних близнючок [7]. На превеликий жаль, вижити в подальшому нікому з них не вдалося.

Статистика свідчить, що сіамські близнята народжуються приблизно 1 із 200 тисяч випадків. Найчастіше зрощеними народжуються дівчатка. Більшість сіамських близнюків невдовзі після народження помирають. Однак, існують і доволі вдалі випадки їх існування [7]. Мною вони будуть приведені в якості прикладу аби в подальшому перенести їх для застосування в національній площині.

До слова, назва «сіамські близнюки» має дуже цікаву історію. Раніше до таких близнюків застосовували різні терміни, один з яких (який і зараз застосовується серед медичних працівників) – «поєднані близнюки». Назву «Сіамських» такі близнюки отримали у 1811 році після народження відомих всім близнюків – Чанга та Енга Бангерів. Хлопці народилися в Таїланді, який на той час називався Сіамом. Їх народження на той час визнали сенсацією. Історія цих братів поістину унікальна. З моменту їх народження над ними нависла загроза – король Сіаму мав намір умертвити хлопчиків, оскільки сере людей подекували, що їх зрощення є своєрідним «відбитком диявола». Однак потім, враховуючи резонанс навколо цієї події, правитель змінив своє рішення. Згодом, їх батьки зрозуміли, що дітям не місце в цій країні. Мати здала близнюків в оренду британському

торговцеві, з яким діти подорожували деякий час, показуючи цікаві гімнастичні трюки. Незалежними вони стали в своє 21-річчя. Згодо хлопці вирішили одружитися. Один з братів закохався в дівчину, а іншому довелося одружуватися з його сестрою. Цей шлюб не схвалювали ані батьки дівчат, ані суспільство, в якому вони проживали в той час. Цікаво, що дівчата були категорично проти їх розділення. Тому хлопці все життя існували як «одне ціле». Вони прожили 63 роки і померли в один день – 17 січня 1874 року. У братів на двох нараховували понад двадцять дітей [8].

Інший випадок - сіамські близнючки з Лондона, Зайнаб і Джаннат Рахман, які виповнилося 16 років. Діти народилися зрощеними в області грудної клітини і мали одну на двох печінку. Дівчатам здійснили хірургічне втручання, роз'єднавши їх, тож тепер вони існують як дві повноцінні людини [7].

Отже, з вищенаведених ситуацій вбачається, що сіамські близнята можуть бути: 1) розділеними внаслідок оперативного втручання; 2) внаслідок різних причин бути нерозділеними та проживати життя як одне ціле. Це, в свою чергу призведе до різної правосуб'єктності таких близнят. Вона різнитиметься з огляду на їхні фізіологічні особливості. В більшості правоздатність такої категорії осіб є спеціальною, з огляду на специфіку суб'єктів, які мають «кон'югаційний» зв'язок між собою, з'єднуючий двох близнят, який має тимчасовий або постійний характер зближення як з медичного, так і з юридичного погляду [6, с. 147].

Сіамські близнята належать до багатоплідної вагітності, а відтак, згідно з п. 1.3 Інструкції щодо заповнення та видачі медичного свідоцтва про народження (форма №103/о), затвердженої Наказом МОЗ України «Про впорядкування ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті» від 08.08.2006 р. №545 [3] (при багатоплідних пологах медичне свідоцтво про народження заповнюється на кожну дитину окремо), їм видаються два свідоцтва, за кількістю народжених плодів, незважаючи на специфіку.

Державна реєстрація народження сіамських близнят здійснюється на підставі медичних свідоцтв про народження, отож, їм видаються два свідоцтва про народження. Але на практиці є чимало специфічних обставин, які

впливають на здійснення прав таких осіб. Наприклад, Еббі та Британні Хенсел, сіамські близнята, які мають дві пари легенів, два серця, два шлунки, одну печінку, один кишківник і одну репродуктивну систему, парно керують своїм тілом (Еббі керує правою стороною тіла, Бриттані – лівою), мають два паспорти, але один квиток на транспорт, здобули вищу освіту, отримали професію вчителя, у них є дві ліцензії на роботу, проте одне місце праці та одна заробітна плата [6, с. 147].

Аналіз судової практики дає підстави стверджувати, що в Україні відсутні рішення, які тим чи іншим чином стосуються прав сіамських близнюків [2]. Це, на мою думку, свідчить про те, що дана категорія позбавлена можливості на належному рівні реалізувати свої права в Україні. Цікавою є судова практика з досвіду Великої Британії. Джоді та Мері – сіамські близнята, діти Мікеланджело та Ріни Аттард з Мальтійського острова Гозо – були зрощені в ділянці тазу. Мозок Мері був ледь розвинений, а недорозвинені легені та серце відмовили уже через кілька хвилин після пологів. Відтоді Мері жила лише тому, що спільна система кровообігу давала їй можливість користуватись серцем і легенями сестри. Кожна з них мала дві руки і дві ноги [6, с. 148].

Лікарі не були впевнені в тому, що близнятка проживуть більше ніж рік, якщо залишаться з'єднаними. Вони вважали, якщо Мері (слабша з близнят, життя якої залежало від серцево-судинної системи Джоді) відокремити від Джоді, то вона помре, а Джоді виживе і зможе жити нормальним життям. Батьки відмовились дати дозвіл на проведення операції, мотивуючи своє рішення тим, що неправильно обирати між двома дітьми, вирішувати, хто повинен вижити, до того ж це суперечило їхнім релігійним переконанням [6, с. 148].

Попри відмову батьків лікарі вирішили звернутись до суду за дозволом на операцію з розділення близнят. Рішенням суду першої інстанції, яке суд апеляційної інстанції залишив без змін (змінена лише мотивувальна частина), такий дозвіл було надано. Троє суддів апеляційної інстанції, кожен з яких мав свою окрему думку щодо фактів справи, охарактеризували її як унікальну і висловили надію на те, що вона не стане прецедентом. Справу було вирішено не на основі права (адже,

на думку суддів, воно їм не допомогло), а на основі інтуїтивного судження про те, що стан сіамського близнюка є захворюванням і сепарація вважатиметься методом його лікування, якщо таке лікування надасть хоча б одному із близнят шанс на життя. Залучені до цієї справи лікарі пізніше пояснили пресі, що за отриманням дозволу вони звернулись до суду, оскільки боялись бути притягненими до відповідальності за вбивство Мері [6, с. 148].

Суддя Роберт Брук приголомшив батьків, коли під час відкритого судового засідання, поглянувши на фотографії близнят, запитав: «Чим є це створіння в очах права»? Суддя Аллан Ворд, розглядаючи справу, вказав, що така сепарація повинна бути заснована на принципах права. Він обґрунтовував своє рішення тим, що Мері «фактично вбиває Джоді, а відтак, рішення про вбивство Мері було виправданим, випадок «самозахисту». «Мері може мати право на життя, але вона має мало шансів, аби вижити. Вона жива тому, що вона паразитарно висмоктує життя з Джоді. Якщо б Джоді вміла говорити, то вона, звичайно, б протестувала проти цього: «Зупинись Мері, перестань мене вбивати!» [6, с. 149].

Необхідно зауважити, що законодавство України не передбачає судового контролю як інструменту реалізації прав людини у сфері охорони здоров'я, за винятком психіатрії та туберкульозу. Судовий механізм включено до системи захисту прав людини. За ситуації крайньої необхідності, за життєвими показаннями, оперативне втручання можна було б проводити без згоди пацієнта чи його законного представника на підставі ч. 5 ст. 284 Цивільного кодексу України [9] та ч. 5 ст. 43 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» [5]. Проте у випадку Мері та Джоді не було невідкладного стану, що реально загрожувало би життю близнят (адже вони могли ще прогнозовано жити так рік), у розумінні національних актів, відтак, при відмові батьків спрацював би алгоритм, окреслений в ч. 5 ст. 43 Основ [5].

Не менш контроверсійним видається питання про реалізацію прав у сфері охорони здоров'я сіамськими близнятами, які становлять одне ціле, проте є різними суб'єктами права.

Зокрема, при виникненні необхідності надання медичної допомоги одному з них чи

двом одразу постане питання про отримання згоди на таку допомогу (за умови досягнення ними компетентнісного вікового цензу (ч. 2 ст. 284 Цивільного кодексу України та ч. 1 ст. 43 Основ)). Чи потрібна згода обох суб'єктів на надання медичної допомоги і чи залежить це від того, надасться допомога одному чи двом близнюкам, чи все ж при наданні допомоги одному з близнят потрібна буде саме його згода? А що робити медичним працівникам, якщо один з близнят відмовляється від лікування, а інший – на таке втручання погоджується? [6, с. 149].

Аналіз чинної нормативно-правової бази України дає підстави твердити, що правореалізаційний алгоритм може бути таким: 1) оскільки два суб'єкти з'єднані між собою, при отриманні медичної допомоги впливу на організм зазнаватимуть обидва близнята, отож, і згоду на медичне втручання мають дати обоє (за умови досягнення віку 14 років, як зазначено в законодавстві); 2) при відмові від медичного втручання одного чи обидвох близнят медична допомога може надаватись без їхньої згоди лише за наявності прямої загрози життю хоча б одному з них [6, с. 149].

Разом з тим, доволі дискусійним видається питання надання сім'ї близнюкам медичної інформації стосовно здоров'я кожного з них і режиму збереження лікарської таємниці. Незалежно від того, що інформація може стосуватись стану здоров'я лише одного зі спарених близнят, забезпечити конфіденційність фізично неможливо, отож, розголошення інформації буде правомірним. Окрім того,

при з'єднаності близнят інформацію, яка стосується стану здоров'я кожного з них, дуже важко розмежувати, адже їхній «кон'югаційний» зв'язок породжує медичний взаємовплив [6, с. 150].

Цивільний кодекс України розглядає людину як «моністичну систему», елементом якої є тіло (організм). Сіамські близнята – це дві людини з одним тілом, що зумовлює особливість їхньої правосуб'єктності. Кожен з близнят є суб'єктом права та може виступати учасником правовідносин, з правосуб'єктною особливістю, зумовленою як їхнім фізичним станом, так і цариною.

Правосуб'єктність сіамських близнят може підпадати під обмежування, адже незалежно від наявності двох суб'єктів права, виступати самостійними учасниками правовідносин вони можуть поза їхньою волею, за замовчуванням, враховуючи кон'югаційний зв'язок [6, с. 150].

Висновки. За результатом даного дослідження виділено дві групи сіамських близнюків. Перша група - це сіамські близнюки – які були розділені внаслідок оперативного втручання. Друга – ті, які не були розділені, внаслідок різних причин, та проживають життя як одне ціле. З огляду на їхні фізіологічні особливості, правосуб'єктність сіамських близнят ризикнеться. Враховуючи рідкісність даного правового явища існує нагальна необхідність в проведенні подальших глибоких досліджень щодо окресленої проблематики.

Список використаних джерел:

1. Білодід І.К., Бурячок А.А. Академічний тлумачний словник Української мови (1979- 1980). Київ: Наукова думка. 2011. 840 с. URL: <http://sum.in.ua/s/siamsjkuj> (дата звернення: 01.05.2020).
2. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua> (дата звернення: 01.05.2020).
3. Інструкція щодо заповнення та видачі медичного свідоцтва про народження (форма № 103/о): затв. наказом МОЗ України від 08.08.2006 р. № 545. Дата оновлення: 29.08.2017. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1150-06> (дата звернення: 01.05.2020).
4. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. №30. Ст. 141.
5. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 1993. № 4. Ст. 19.
6. Сенюта І.Я. Сіамські близнята як «суб'єкт» цивільних правовідносин у сфері надання медичної допомоги. *Захист прав і свобод людини у сфері охорони здоров'я: виклики та реалії реформ*: матеріали

медико-правового форуму (Полтава, 2-3 грудня 2016 року). Полтава. 2016. Ст. 146-153. URL: <http://pli.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/Медико-правовий-форум.pdf> (дата звернення: 01.05.2020).

7. Макаруч Я. О. Сіамські близнюки в Україні: де народжувались, і яка їхня доля. *Молодий буковинець*. 2017. №23. С. 34-35. URL: https://molbuk.ua/chernovtsy_news/182803-siamski-blyznyuky-v-ukrayini-de-narodzhuvalys-i-yaka-yikhnya-dolya.html (дата звернення: 01.05.2020).

8. 17 січня 1874 року. Померли Чанг і Енг Банкери. *Сьогодні*. URL: <https://today.org.ua/history/17-sichnya-1874-roku-pomerly-chanh-i-enh-bankery.html> (дата звернення: 01.05.2020).

9. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. №№ 40-44. Ст. 356.

References:

1. Bilodid I.K., Buriachok A.A. Akademychnyi tlumachnyi slovnyk Ukrainskoi movy (1979 - 1980). Kyiv: Naukova dumka. 2011. 840 s. URL: <http://sum.in.ua/s/siamskyj> (data zvernennia: 01.05.2020).

2. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua> (data zvernennia: 01.05.2020).

3. Instrukttsiia shchodo zapovnennia ta vydachi medychnoho svidotstva pro narodzhennia (forma № 103/o): zatv. nakazom MOZ Ukrainy vid 08.08.2006 r. № 545. Data onovlennia: 29.08.2017. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1150-06> (data zvernennia: 01.05.2020).

4. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 r. № 254k/96-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1996. №30. St. 141.

5. Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia: Zakon Ukrainy vid 19.11.1992 № 2801 -XII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1993. №4. St. 19.

6. Seniuta I.Ya. Siamski blyzniata yak “sub’iekt” tsvyvilnykh pravovidnosyn u sferi nadannia medychnoi dopomohy. Zakhyst prav i svobod liudyny u sferi okhorony zdorov’ia: vyklyky ta realii reform»: materialy medyko-pravovoho forumu (Poltava, 2-3 hrudnia 2016 roku). Poltava. 2016. St. 146-153. URL: <http://pli.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/Medyko-pravovyi-forum.pdf> (data zvernennia: 01.05.2020).

7. Makarchuk Ya. O. Siamski blyzniuky v Ukraini: de narodzhuvalys, i yaka yikhnia dolia. *Molodyi bukovynets*. 2017. №23. S. 34-35. URL: https://molbuk.ua/chernovtsy_news/182803-siamski-blyznyuky-v-ukrayini-de-narodzhuvalys-i-yaka-yikhnya-dolya.html (data zvernennia: 01.05.2020).

8. 17 sichnia 1874 roku. Pomerly Chanh i Enh Bankery. *Sohodni*. URL: <https://today.org.ua/history/17-sichnya-1874-roku-pomerly-chanh-i-enh-bankery.html> (data zvernennia: 01.05.2020).

9. Tsvyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 № 435-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2003. №№ 40-44. St. 356.